

SINFDAN TASHQARI O‘QISH DARSLARIDA O‘QUVCHILARNING KREATIV TAFAKKURINI SHAKLLANTIRUVCHI USULLAR

Xusanova Gulruksor To‘lqinjon qizi

FarDU Boshlang‘ich ta‘lim uslubiyoti kafedrası o‘qituvchisi

Yo‘ldasheva Marg‘uba Nematjon qizi

FarDU Boshlang‘ich ta‘lim yo‘nalishi 4-kurs talabasi

margubayoldosheva134@gmail.com

[10.5281/zenodo.18497139](https://doi.org/10.5281/zenodo.18497139)

Annotatsiya: Mazkur maqolada sinfdan tashqari o‘qish darslarining boshlang‘ich ta‘limdagi o‘rni, ahamiyati hamda o‘quvchilarda kreativ tafakkurni shakllantirishga xizmat qiluvchi metodlar tahlil qilinadi. Dars jarayoniga turli innovatsion yondashuvlarni, jumladan, komikslar, ijodiy o‘yinlar, ikki qo‘lda yozish, raqamlardan rasm yaratish kabi kreativ metodlarni qo‘llashning samaradorligi asoslab beriladi. O‘quvchilarning ijodiy fikrlash kompetensiyasi, mustaqil o‘qish ko‘nikmalari va kitobxonlik madaniyatini rivojlantirishda sinfdan tashqari o‘qishning pedagogik imkoniyatlari yoritiladi. Tadqiqot yakunida bosqichma-bosqich qo‘llanishi mumkin bo‘lgan metodik tavsiyalar berilgan.

Kalit so‘zlar: sinfdan tashqari o‘qish, kreativ tafakkur, ijodiy o‘qish, komiks pedagogikasi, integratsiya, kreativ metodlar, boshlang‘ich ta‘lim, kitobxonlik madaniyati.

Аннотация: В статье рассматриваются методические основы развития креативного мышления у учащихся начальных классов. Раскрывается педагогико-психологическая сущность креативного мышления, анализируется роль развивающего обучения, межпредметной интеграции и инновационных образовательных технологий. Обоснованы эффективные методы формирования творческого мышления с учетом возрастных и индивидуальных особенностей младших школьников.

Ключевые слова: креативное мышление, начальное образование, методические основы, инновационный подход, развивающее обучение.

Annotation: The article examines the methodological foundations of developing creative thinking in primary school students. The pedagogical and psychological essence of creative thinking is revealed, and the role of developmental learning, interdisciplinary integration, and innovative educational technologies is analyzed. Effective methods for fostering creative thinking considering age and individual characteristics of students are substantiated.

Keywords: creative thinking, primary education, methodological foundations, innovative approach, developmental learning.

Bugungi globallashtirish innovatsion ta'lim texnologiyalarini joriy etish vazifasi umumiy tarzda belgilangan bo'lsa, Xalq ta'limi tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasida integratsiyalashgan ta'lim, STEAM yondashuv, kompetensiyaviy o'qitish va shaxsga yo'naltirilgan ta'lim aniq mexanizmlar asosida talqin etiladi. Bu holat boshlang'ich ta'limda fanlararo integratsiyaning ta'lim samaradorligini oshiruvchi muhim omil sifatida e'tirof etilishini tasdiqlaydi. Harakatlar strategiyasi va 2030-yilgacha Xalq ta'limi konsepsiyasi e'zozaro uzviy bog'liq bo'lib, birinchisi ta'lim tizimini yangilash uchun normativ va tashkiliy poydevor yaratgan bo'lsa, ikkinchisi ushbu poydevor asosida kreativ tafakkurga yo'naltirilgan, innovatsion va integrativ ta'lim modelini shakllantirishga xizmat qiladi. Mazkur hujjatlar boshlang'ich sinf o'quvchilarining kreativ tafakkurini rivojlantirishda fanlararo tafakkurining shakllanishida eng sezilarli bosqich hisoblanadi.

Sinfdan tashqari o'qish o'quvchilarning mustaqil mutolaa qilish, kitob tanlash, o'qigan asarlarini tahlil qilish va o'z fikrini erkin bayon eta olishiga yo'naltirilgan ta'limiy faoliyatdir. Bunday mashg'ulotlar shaxsiy qiziqishlarga asoslangan bo'lgani uchun o'quvchilarda kitobga mehr uyg'otadi, ularni ijodiy izlanishga undaydi va tafakkur jarayonlarini faollashtiradi. Quyida sinfdan tashqari o'qish mashg'ulotlarida qo'llash mumkin bo'lgan kreativ metodlar hamda ularning bolaning tafakkur rivojiga ta'siri keng yoritiladi. Sinfdan tashqari o'qish darslari 1959-yildan boshlab maktab ta'lim jarayoniga joriy etilgan bo'lib, uning maqsadi muntazam kitob o'qiydigan, o'qigan asarini idrok qila oladigan, mustaqil xulosa chiqaradigan ijodkor kitobxonni tarbiyalashdir. Mazkur darslar o'quv dasturining mantiqiy davomi hisoblanib, asosiy o'qish malakalarini mustahkamlashga xizmat qiladi.

Boshlang'ich sinf o'quvchilarining ta'limiy ahamiyatining funksiyalari quyidagilardan iborat

- Mustaqil o'qish ko'nikmasini shakllantirish;
- Kitob tanlash ko'nikmasini rivojlantirish;
- O'qilgan matnni tahlil qila olish;
- Kitobxonlik madaniyatini shakllantirish;
- Ijodiy tasavvur va tafakkurni faollashtirish.

Sinfdan tashqari o'qish darslarini to'g'ri tashkil etish o'quvchilarning intellektual salohiyati, ijtimoiy faolligi va kreativ fikrlashini oshirishda muhim omil hisoblanadi.

Sinfdan tashqari o'qish darslarida kreativ tafakkurni shakllantiruvchi metodlar:

1. "Aksincha so'zlar" o'yini (So'zlarning aksi metodi)

Bu metodda o'quvchiga berilgan so'zning teskarisi yoki mazmuniy aksi topdiriladi.

Masalan: vatan — natav, kitob — botik, maktab — batkam va hokazo.

Ushbu metod o'quvchining mantiqiy fikrini, assotsiativ tafakkurini va til boyligini rivojlantiradi. Boshlang'ich ta'lim davrida kreativ tafakkur ayni damda shakllanadi.

O'quvchi o'ziga berilgan matn, rasm yoki hikoyani o'zgacha tarzda davom ettirishi, yangi syujet yaratishi yoki obrazlarni qayta talqin qilishi orqali o'z ijodiy salohiyatini namoyon etadi. Shu ma'noda sinfdan tashqari o'qish darslari ijodkorlikni rivojlantirish uchun eng tabiiy muhitdir. Boshlang'ich sinf o'quvchilarining so'z boyligi kengayib, kreativ yondashuv kuchayadi.

2. "Ikki qo'lda yozish" metodi (Simmetrik tafakkur usuli)

- Bu usulda o'quvchi o'ng va chap qo'lda bir vaqtning o'zida har xil shakl, harf yoki qisqa so'zlarni yozadi. Ushbu mashqlar miya yarimsharlarining uyg'un ishlashiga yordam beradi. Kreativ tafakkur mavjud bilimlardan kelib chiqib yangicha g'oyalar yaratish, noodatiy fikrlash, muammolarga bir nechta yechim topa olish qobiliyatidir. Boshlang'ich sinf o'quvchilarining kreativ tafakkurini rivojlantirish orqali tezkor fikrlash, tasavvurning kengligi, mustaqil qaror qabul qilish ko'nikmalari rivojlanadi

3. Raqamlardan rasm yaratish metodi ("Raqamdan obraz")

- O'quvchilarga 1–9 raqamlari beriladi va ular shu raqamdan foydalangan holda rasm yaratishlari kerak. Masalan, 3 raqamidan qush, 8 raqamidan ko'zoynak yoki 4 dan daraxt shakli hosil qilish mumkin. Bu metod orqali boshlang'ich sinf o'quvchilarining abstrakt tafakkurni konkretlashtirish, oddiy shakllardan yangi obraz tug'dirish va tasavvur va kreativlikni kuchaytirish ko'nikmalari shakllanadi. Sinfdan tashqari o'qish darslarida kreativ muhit yaratib berish, o'quvchi xato qilishdan qo'rqqmasligi, ijodiy integratsiya ko'nikmalari shakllanadi va mustaqil qaror qabul qilishiga ijobiy tasir ko'rsatadi.

Tadqiqotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, sinfdan tashqari o'qish darslari o'quvchilarning kreativ tafakkurini rivojlantirishda eng qulay pedagogik maydonlardan biridir. Bu mashg'ulotlarda qo'llaniladigan innovatsion metodlar — komikslar, o'yinlar, ikki qo'lda yozish, raqamlardan rasm yaratish kabi vositalar o'quvchilarning ijodiy salohiyatini faollashtiradi, mustaqil fikrlashni kuchaytiradi va kitobxonlik madaniyatining shakllanishiga xizmat qiladi. Shu omillar ta'minlangan taqdirda, o'quvchilarda kreativ fikrlash odatga aylanadi, o'z fikrini erkin ifoda etish malakasi shakllanadi. Shuningdek, o'qituvchining izlanuvchanligi, psixologik qo'llab-quvvatlashi va dars jarayonini to'g'ri tashkil qilishi kreativ fikrlashning uzluksiz rivojlanishida hal qiluvchi omildir. Zero, kreativ tafakkur bugungi globallashtirish jarayonida shaxs muvaffaqiyatining asosiy ko'rsatkichlaridan biri hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. "O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish Konsepsiyasi".

2. Хусанова, Г. (2022). Kichik maktab yoshidagi o'quvchilar so'z boyligini oshirishning pedagogik-psixologik asoslari. *Современные тенденции инновационного развития науки и образования в глобальном мире*, 1(4), 232-235.
3. Runco, M.A. *Creativity: Theories and Themes*. Academic Press, 2014.
4. Guilford, J. *The Nature of Human Intelligence*. McGraw-Hill, 1967.
5. Hasanboyeva O., Jo'rayeva M. *Boshlang'ich ta'lim metodikasi*. Toshkent, 2020.